

CANNABIS, SU CONSUMO LUDICO O RECREATIVO (A.R. 237/2014 1ª. SALA. 04 DE NOVIEMBRE 2015)

1. Contexto.

En el presente trabajo se analizará el Amparo en Revisión 237/2014 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 04 de noviembre del 2015, donde se examina sobre la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en relación con la producción, uso y autoconsumo del estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC”, los cuales en conjunto son conocidos como “marihuana”.

El asunto resuelto por la Primera Sala de la SCJN versó sobre una respuesta negativa emitida por las autoridades de salud mexicanas para obtener autorización a cuatro personas para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente conocido como cannabis y el psicotrópico THC para uso lúdico o recreativo (López, 2018, p. 287).

Los derechos fundamentales que se consideran en riesgo son la identidad de la persona, su propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos relacionados con el principio de dignidad humana; éstos en contra de la salud pública y el orden público que pretende proteger el Estado.

2. Tipo de argumentación.

El documento que se analiza no se trata de una simple sentencia, sino de un tratado en cual se aplica la teoría moderna de los derechos humanos. El tipo de argumentación que predomina en esta resolución es el test de proporcionalidad, utilizado como instrumento de análisis para solucionar la colisión entre los principios constitucionales de los que hemos hablado en líneas anteriores.

El test de proporcionalidad se utilizó como eje metodológico, ya que la Primera Sala dejó de interpretar de manera gramatical y, en principio, definió el alcance de la *prima facie* del derecho, es decir, lo que se ve a primera vista, aplicando una argumentación expansiva del derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluso lo define como una “área residual de la libertad”, protegiendo al individuo en su libre desarrollo frente a las decisiones injustificadas del Estado, y posteriormente, realizó un escrutinio de la medida, respecto a las cuatro gradas del test:

- a) Reconociendo que la protección de la salud de las personas y mantener el orden público son fines consagrados en el artículo 4º constitucional (compatibilidad con la ley).
- b) Precisa que la medida es idónea, basada en evidencia empírica, específicamente en estudios que determinan si el consumo de la sustancia psicoactiva influye en la conducta de los individuos al manejar, para evitar accidentes viales (idoneidad).

- c) Compara la prohibición total de la marihuana con las medidas menos restrictivas como lo reglamentado en el uso del alcohol o los cigarrillos, determina que dicha prohibición es altamente suprainclusiva (necesidad).
- d) Realiza una ponderación y concluye diciendo que la afectación grave al libre desarrollo de la personalidad no se subsana con un mínimo beneficio que resulta a la salud y al orden público que generaría prohibir el uso de la marihuana en su totalidad (proporcionalidad en sentido estricto).

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia también utiliza una argumentación de comparativa al citar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán señalando el caso *Elfes y Eppler* (sobre la protección de los derechos fundamentales frente al Estado) respecto al libre desarrollo de la personalidad; además recurre a la Corte Suprema de Estados Unidos para explicar la "privacidad decisional" (*decisional privacy*).

Por otra parte, realiza una argumentación analógica, mencionando casos como la reasignación sexual y el divorcio sin causa, para evidenciar que el Estado Mexicano ha aceptado que las personas cuenten con una autonomía individual al tomar las decisiones importantes en sus vidas.

Por último, la Sala realiza una interpretación teleológica al sopesar la intención del legislador, mediante la exposición de motivos de las reformas a la Ley General de Salud; y aplica una interpretación sistemática aclarando que su sentencia solo afecta al sistema de prohibiciones administrativas (materia del juicio) y no el sistema punitivo (materia penal).

Como se ve, la Sala utilizó una argumentación basada en los principios de Robert Alexy, en lugar de una mera subsunción de reglas, es decir, sin pasar directamente de un hecho concreto a una norma general. Se trata de un control de constitucionalidad de normas generales con base en la premisa de que los derechos no son absolutos, sin embargo, existen restricciones que deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas para su validez.

3. Relación entre derecho y moral.

En la sentencia de mérito, se observa que la relación entre el derecho y la moral se enuncia en el perfeccionismo del Estado y la autonomía del individuo, toda vez que se observa una distinción muy precisa entre las normas jurídicas que protegen los bienes colectivos con aquellas que intentan establecer patrones de virtud de las personas.

El derecho no debe usarse para que en un Estado liberal se impongan estándares de vida saludable, ni mucho menos estándares de virtud ajenos a los particulares; asimismo, la Sala señala que el Estado debe proceder con una ética neutral, esto es que las leyes no deben basarse en prejuicios o valoraciones morales subjetivas, sino que habrán de realizarse estudios científicos y contar con evidencias suficientes. Además, menciona que el Estado no cuenta con la facultad de exigir a los ciudadanos que persigan un modelo de perfección humana, ya que las intervenciones que se basan en finalidades de excelencia, no cuentan con la protección de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, la Sala precisa que bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, las personas son libres de llevar el modelo de virtud que éstas consideren apropiados, además que pueden decidir cómo manejar su propia existencia de acuerdo a sus expectativas de vida y los valores que profesen, aun cuando esas decisiones sean vistas

por sus semejantes como perjudiciales. Este es uno de los puntos más importantes de la sentencia, cuando se determina que la prohibición en el consumo de la marihuana basada en una presunta degradación que el individuo sufre a nivel personal no tiene una finalidad constitucionalmente legítima.

El principio del daño es el factor determinante en la relación derecho-moral que aquí se analiza, pues el derecho únicamente puede intervenir en la libertad del individuo, en el supuesto que se afecten los derechos de sus semejantes o cuando este en riesgo el orden público. Existen dos aspectos de suma relevancia: la esfera de la moral-autonomía, donde en las decisiones íntimas como el uso lúdico de la marihuana pertenecen al “área residual de libertad” (la persona es el mejor juez de sus intereses propios); y la esfera del derecho, que se limita a proteger el bien colectivo como la salud pública y la seguridad, evitando accidentes viales que pudieran ocasionar las personas bajo el influjo de sustancias como el cannabis, pero sin proteger, de ninguna manera, la moralidad del consumidor.

En el documento en estudio, se observa un radical rechazo al paternalismo del Estado, toda vez que desde el punto de vista del derecho, es inadmisibile el hecho de tratar a los adultos como seres carentes de razonamiento, incapaces de disponer de su propio cuerpo y mente. Se confirma que el derecho a la autonomía le da la opción al individuo de decidir con responsabilidad, si es su deseo o no el experimentar los efectos propios de esa sustancia, aun cuando tenga conocimiento pleno de los daños que tal actividad pudiera ocasionarle, por lo que mediante los derechos fundamentales, la moralidad del individuo queda “atrincherada” de cara a la acción del Estado.

Por último, encontramos una distinción entre legalidad y valoración moral, pues los recurrentes mencionan que la política de prohibir el uso del cannabis, se basa en un prejuicio que destaca la falta de neutralidad por parte del Estado; así, la Sala precisa que el artículo 4º constitucional, si bien protege la salud, esta prohibición absoluta se trata de una medida suprainclusiva, que castiga las opciones de vida que pudiera tener el individuo y que solo a él le incumben, y convierte esta valoración moral en un obstáculo legal sin justificación alguna.

4. Ponderación de derechos.

Desde el punto de vista de la teoría de los derechos fundamentales y la argumentación constitucional, se considera que la sentencia en estudio realiza un análisis clásico de ponderación entre los principios de la libertad individual y los bienes colectivos. Como se dijo antes, en este documento la Primera Sala identifica una colisión normativa que fue resuelta mediante el test de proporcionalidad, siendo los derechos y principios en juego, los siguientes:

- A) El Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, como eje de la autonomía. Siendo este el derecho fundamental central cuyo objetivo es proteger, y la Sala le da diferentes acepciones:
 - a. Tiene su fundamento en la dignidad humana.
 - b. Trabaja como un derecho protector de los “espacios vitales” y acciones que no se encuentran en la esfera de las libertades específicas, como la libertad de religión o de expresión (área residual de libertad).
 - c. Abarca la facultad del individuo respecto a la elección y materialización de su propio proyecto de vida, incluye su identidad personal, su propia imagen y su privacidad (autonomía e identidad).

- d. Se protege la “libertad de acción” para ejecutar actividades de recreación o lúdicas (dimensión externa) y se protege la “esfera de privacidad” para la toma de decisiones íntimas aunque afecten sus propias sensaciones o pensamientos (dimensión interna).

El Estado trata de justificar las prohibiciones administrativas que contiene la Ley General de Salud, frente a la libertad individual con apoyo en lo siguiente:

- Señala que el Estado tiene la obligación de atender los problemas de salud que puedan afectar a la sociedad en conjunto, argumenta que el consumo de marihuana es un problema de salud pública por que existe la posibilidad de generar una dependencia y daños en el físico de las personas (Protección de la salud como dimensión pública).
- La Sala admite que es el Estado quien tiene un interés legítimo en prevenir y evitar consecuencias sociales que deriven del uso de cualquier droga, es decir, debe procurar el bienestar de la sociedad y la protección de su conglomerado (Orden público).
- Busca evitar que el consumo de la marihuana afecte a personas distintas a quien la consume, por ejemplo, alguien que resulte afectado en un accidente vial; es decir, existe un límite legítimo al derecho de otra persona (Derecho de terceros).

La ponderación en sentido estricto la encontramos en la cuarta grada del test de proporcionalidad que es donde se confronta lo benéfico de la medida contra su costeabilidad, precisando la Sala lo siguiente:

- La prohibición del uso de la marihuana es de suma intensidad y prácticamente absoluta, pues elimina todas las posiciones jurídicas opcionales del individuo, en las que podría ejercer su derecho al autoconsumo como lo es la siembra, el cultivo, la posesión, el transporte, etc. (Intensidad de la afectación al derecho).
- La Sala sostiene que el beneficio para la salud y el orden público es mínimo, precisando que los daños asociados con el consumo en los adultos, son reversibles, según la evidencia científica (Grado de realización del fin estatal).
- Señala que existe un desequilibrio, pues no es proporcional sacrificar tan severamente el libre desarrollo de la personalidad en el individuo, para el beneficio tan pequeño que se pudiera obtener en la protección de la salud colectiva, específicamente cuando la medida es suprainclusiva; incluso la disposición prohíbe su uso o consumo en su totalidad, cuando pudiera regular algún supuesto en especial, como es el consumo ante la presencia de menores de edad o al conducir un vehículo (Resultado de la ponderación).

5. Justificación.

La justificación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el **Amparo en Revisión 237/2014** no se encuentra limitada a la interpretación gramatical, sino que realiza un exhaustivo ejercicio del control de constitucionalidad, con base en la teoría de los derechos fundamentales y en el principio de proporcionalidad, como se dijo en párrafos anteriores.

La Sala justifica que concedió el amparo a los quejosos, con base en que el sistema de prohibiciones administrativas que regula la Ley General del Salud, transgrede de manera

desproporcionada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Como argumentos centrales de la decisión se señalan:

A. El alcance del derecho fundamental vulnerado. La doctrina señala que la dignidad de la persona tiene por objeto la no humillación y el reconocimiento del ser humano como tal. Es decir, el valor de las personas por el solo hecho de serlo, esta dignidad intrínseca, que no es otorgada por un estatus social, talentos o poderes, sino por el siempre hecho de pertenecer a la especie humana (López, 2018, p. 137).

El derecho al libre desarrollo de la personalidad que emana de la dignidad humana y el artículo 1º constitucional, otorgan la facultad de elección a las personas mayores de edad respecto a su proyecto de vida, así como para materializar ésta de manera autónoma.

- En esta libertad se incluye la elección de actividades lúdicas o recreativas, incluso las que impliquen el consumo de sustancias que afecten las experiencias mentales, las percepciones o las sensaciones del individuo (Autonomía y recreación).
- Los dispositivos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud constituyen un "obstáculo jurídico" que no permite ejercitar de manera lícita las acciones necesarias para el autoconsumo del cannabis, como lo es la siembra, el cultivo, la cosecha, la posesión, el transporte, etc. (Interferencia normativa).

B. El fracaso del Test de Proporcionalidad. En la sentencia se reconoce que el Estado tiene fines legítimos, como son la protección de la salud y el orden público; pero concluye señalando que la prohibición total del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el autoconsumo de la marihuana, falla en las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, como se observa a continuación:

- La medida impuesta es altamente suprainclusiva, puesto que existen vías alternativas que son igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público y que intervienen menos en el derecho, es decir, que se puede regular en la edad permisiva para su consumo, el lugar donde pudiera consumirse, como áreas privadas destinadas para ello; y otras prohibiciones, como el no consumirla mientras se conduce o frente a menores de edad y enfermos, etc. (Falta de necesidad).
- La Sala encuentra un manifiesto desequilibrio en la medida, precisa que la afectación al derecho al libre desarrollo de la personal es muy intenso y el beneficio a la salud pública y al orden público es mínimo; los daños en adultos son de escasa entidad o reversibles, como se señaló anteriormente (Desproporcionalidad en sentido estricto)

C. El rechazo al paternalismo y perfeccionismo del Estado. La justificación principal es la defensa de la neutralidad ética estatal. La Sala sostiene que:

- El Estado no puede, ni debe imponer un modelo de virtud personal.
- La autodegradación moral en el consumo, no es una razón válida.
- Cada persona es el mejor juez al decidir sobre sus propios intereses.

D. Relación entre el sistema administrativo y el penal. Si bien el estudio se limita al sistema de prohibiciones de orden administrativo, sin embargo, si se obliga a la autoridad a dictar

una autorización sanitaria para el autoconsumo del cannabis, la conducta de los quejosos deja de ser contraria a derecho en el ámbito penal. Recordemos que los delitos contra la salud, se configuran con el elemento típico de ejecutar una conducta sin la autorización correspondiente, por lo que al contar con ella por una orden judicial, el delito penal no se configura.

6. Teorías argumentativas.

La Primera Sala utilizada diferentes instrumentos de la argumentación constitucional contemporánea, donde basa su resolución de considerar inconstitucionales los dispositivos en estudio que prohíben el consumo de la marihuana para fines recreativos. Las principales teorías y metodologías argumentativas utilizadas en la sentencia que nos ocupa, son:

A. Teoría de los Principios y el Test de Proporcionalidad. La metodología medular de la sentencia es la aplicación del test de proporcionalidad, piedra angular de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Como hemos visto la Sala no presenta las normas como reglas de subsunción, sino como una colisión entre principios, específicamente trata del libre desarrollo de la personalidad contra la salud pública y el orden público). Recordemos que el fallo se estructura concienzudamente en las cuatro gradas del test:

1ª. Finalidad constitucionalmente válida: Confirmando si el legislador tiene la intención de proteger las prerrogativas contenidas la Constitución.

2ª. Idoneidad: Examina a detalle la existencia una relación empírica entre el fin y el medio.

3ª. Necesidad: Comprueba la existencia de otras medidas alternativas, con menos restricción, pero de igual eficacia.

4ª. Proporcionalidad en sentido estricto: Ejecuta una ponderación (*balancing*) entre el grado en que la medida afecta al derecho y el grado de realización de la finalidad que pretende el Estado.

B. Teoría de la Autonomía y el Liberalismo Político (Antipaternalismo). Tenemos que la Sala fundamenta su argumentación en una filosofía política liberal, precisamente en la tesis del rechazo al perfeccionismo del Estado y a su paternalismo jurídico, al precisar que:

- El Estado no puede imponer patrones de "excelencia humana" o de virtud personal, esto es, que debe conservar una neutralidad ética.
- Señala que el individuo es el "mejor juez de sus propios intereses" siempre que no dañe a otras personas (Principio de autonomía de la persona).
- Los fines perfeccionistas, son eliminados, como justificación para restringir los derechos fundamentales de las personas.

C. Argumentación comparada y por precedentes. Para dotar de contenido a los preceptos indeterminados, la Sala acude a la jurisprudencia comparada, utiliza la técnica del diálogo entre tribunales:

- Cita los casos *Elfes y Eppler* del Tribunal Constitucional Federal Alemán (área residual).

- Maneja el concepto de privacidad decisional y precedentes sobre contracepción y educación (*Griswold Meyer*) Corte Suprema de Estados Unidos.

D. Argumentación basada en evidencia (Derecho y Ciencia). Al analizar la idoneidad, en la sentencia se dejan las creencias morales para utilizar una argumentación empírica (estudios, encuestas, literatura médica). Se exige que la limitación de un derecho tenga una base en hechos comprobados y no en prejuicios sociales.

E. Interpretación teleológica y sistemática. Para extraer el propósito de la Ley General de Salud que se analiza la Sala utiliza las siguientes técnicas:

- Teleológica: Para identificar el fin buscado por el legislador de proteger la salud y el orden público, examina las exposiciones de motivos de las reformas.
- Sistemática: Se justifica la decisión tomada al separar el sistema de prohibiciones administrativas del sistema de “sanciones” penales.

F. Teoría de la "Doble Fisonomía" de los Derechos. La teoría material se encarga de estructurar la argumentación iusfundamental mediante una teoría de principios que los coloque en un orden blando a través de prioridades *prima facie*, en aras de los principios de la libertad e igualdad jurídica. Para la teoría liberal los derechos fundamentales son derechos de libertad del individuo frente al Estado, es decir, los derechos son establecidos con la finalidad de asegurar la libertad frente a la amenaza estatal, los ámbitos de la libertad individual y social a los que se encuentran expuestos (López, 2017, p. 244).

Al respecto, la Sala distingue entre el alcance inicial del derecho (*contenido prima facie*) y el derecho después de pasar por el test de proporcionalidad (contenido definitivo), por lo que se reconoce que si bien el derecho no es absoluto, sino que cualquier limitante para no ser declarado inconstitucional, debe encontrarse justificado en su totalidad.

7. Aplicación del Test de Proporcionalidad.

En principio, la Primera Sala estableció que la Ley General del Salud cuenta con un sistema de prohibiciones administrativas que trasgredía el contenido *prima facie* del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues impedía de manera lícita las actividades relacionadas con el autoconsumo de la marihuana; sin embargo, realiza un estudio constitucional más amplio al aplicar el Test de Proporcionalidad, como se ve a continuación:

A. Constitucionalidad de los fines perseguidos (Legitimidad). En la búsqueda de la protección a los bienes constitucionalmente reconocidos, la Sala analizó lo siguiente:

- Existen fines válidos, al determinar que la prohibición busca proteger la salud y el orden público, como objetivos legítimos del Estado; sin embargo,
- Existen Fines inválidos, al precisar que se buscaba imponer un modelo excepcional de virtud en el individuo, evitando la “autodegradación moral”, por lo que no se encuentran en una situación de protección constitucional, puesto que el Estado debe ser éticamente neutral en sus actuaciones.

B. Idoneidad de la medida (Suitability). En esta etapa, se valoró la existencia de una relación empírica entre la prohibición de consumir el cannabis y el fin que persigue el Estado:

1ª. En la sentencia se analizó la evidencia científica y se determinó que el consumo de marihuana causa afectaciones en la salud del individuo, en el caso de los adultos se observó una mínima afectación y puede perturbar en la seguridad vial, si quien conduce un vehículo lo hace bajo el influjo de esta sustancia (aplicación).

2ª. Al contribuir positivamente en la protección de la salud y el orden público, la medida fue considerada idónea aunque en un grado mínimo, esto con independencia de su nivel de eficacia real para reducir el consumo (conclusión de idoneidad).

C. Necesidad de la medida (Necessity). En esta grada, fue analizado si existían otras alternativas que tuvieran el mismo fin, con poca intervención en el derecho fundamental:

- Como medidas alternativas la Sala encontró regulaciones menos restrictivas aplicadas a sustancias parecidas, como el alcohol y el tabaco; y en el derecho comparado, localizó restricciones en la edad, el lugar de consumo, prohibiciones de conducir bajo el influjo de esta sustancia, así como políticas educativas.
- No obstante lo anterior, en esta grada se determinó que el sistema actual es sumamente suprainclusivo. Una prohibición total es innecesaria porque la salud y el orden público se podrían salvaguardar mediante restricciones específicas en lugar de una supresión absoluta de ese derecho.

D. Proporcionalidad en sentido estricto (Balancing). En esta última etapa se efectuó una ponderación entre los beneficios que se esperan con la medida y los costos que se imponen al derecho fundamental:

- Grado de afectación al derecho: Muy intenso. La prohibición es absoluta prácticamente y elimina todas las posiciones jurídicas para hacer uso de la autonomía personal en relación al autoconsumo del cannabis.
- Grado de satisfacción del fin: Mínimo. La evidencia destaca que los daños a la salud por el consumo de marihuana en adultos son casi improbables, mínimos y se pueden revertir.
- Resultado del balance: Desequilibrio manifiesto, esto porque la Sala concluyó que el beneficio para la salud colectiva no justifica el sacrificio tan grave del derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo.
- Dictamen final: Se declararon inconstitucionales la parte conducente de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, donde se establece la prohibición absoluta del autoconsumo lúdico, al no superar las gradas de la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, antes señaladas.

8. Racionalidad jurídica.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncia esta brillante sentencia por la argumentación jurídica contemporánea utilizada, donde la lógica y la razón no actúan en el vacío de la ley, sino que se encuentran situadas en un marco de ética liberal y democrática. La Sala realiza una subsunción mecánica de la norma y elabora una ponderación con base en principios fundamentales; aplica la lógica para distribuir el examen de la ley, utiliza la razón para desmentir los mitos respecto a la peligrosidad en el consumo del cannabis y los principios éticos para proteger la autonomía de los individuos frente al poder de restricción del Estado.

9. Precedente.

Este caso es un paradigma legal por la aplicación del test de proporcionalidad sobre el sistema de prohibiciones administrativas que se contienen en la Ley General de Salud que se enfrenta al derecho fundamental del individuo en su libre desarrollo de la personalidad.

La *ratio decidendi* de esta sentencia se conforma a través del análisis sobre la constitucionalidad de los artículos 235 (último párrafo), 237, 245 (fracción I), 247 (último párrafo) y 248 de la Ley General de Salud; donde se determina que el Estado no puede imponer un modelo de virtud personal, ni debe actuar con paternalismo para evitar que un individuo se dañe a sí mismo, siempre que no afecte derechos de terceros.

La *obiter dicta* de la sentencia en estudio, contiene abundantes razonamientos que si bien no son la base directa al conceder el amparo, pero si ilustran la postura de la Primera Sala al resolver:

- Derechos sobre el libre desarrollo de la personalidad: El tribunal cita un precedente anterior, el Amparo Directo 6/2008 y señala que este derecho también comprende la libertad de contraer matrimonio o no, la decisión personal de procrear o no, la opción de elegir la apariencia personal, la profesión a desarrollar y la opción sexual de su preferencia.
- Dignidad en personas morales: La Sala señala que la dignidad humana es un derecho connatural que únicamente le corresponde a personas físicas, por lo que se declararon inoperantes los argumentos de la asociación civil quejosa.
- Naturaleza de la posesión de 5 gramos, que señala el artículo 478 Ley General de Salud: La Sala precisa que el permiso para poseer la cantidad de cannabis señalada, no se trata de un derecho al consumo de la misma, sino se trata de un excluyente de responsabilidad dentro del sistema penal, lo que no tiene relevancia para el análisis administrativo del autoconsumo.
- Interpretación de Tratados Internacionales: Argumenta que las convenciones internacionales de los años 1961, 1971 y 1988, no exigen sancionar el autoconsumo en los individuos, cuando sea contrario a los principios constitucionales del Estado, como el del libre desarrollo de la personalidad en México.
- Distinción entre sistemas: La Sala precisa que su análisis se ajusta al sistema de prohibiciones administrativas y no al sistema punitivo (tipos penales) y añade que, al conseguir una autorización administrativa y carece del elemento típico de "sin autorización", la conducta de los quejosos dejaría de ser antijurídica.
- Neutralidad Ética: Precisa que un Estado liberal debe actuar con neutralidad ética y debe reconocer la individualidad del ser humano y su capacidad de decisión, frente a valoraciones morales y prejuiciosas.

10. Derecho comparado.

Por mencionar algunos países, tenemos a Uruguay que fue el primero en América Latina en legalizar el uso recreativo del cannabis, esto mediante la Ley No. 19.72 que se promulgó

en diciembre del 2013 y que regula la producción, venta y consumo bajo un control del Estado.

En México, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del 28 de junio de 2021, luego de cinco decisiones tomadas en el mismo sentido: A.R. 237/2014 del 04 de noviembre del 2015; A.R. 1115/2017 del 11 de abril del 2018; A.R. 623/2017 del 13 de junio del 2018; A.R. 548/2018 y A.R. 547/2018 ambos del 31 de octubre del 2018; todos resueltos por la 1ª. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC establecida en la Ley General de Salud; creando la jurisprudencia 19/J. 3/2019 (10ª), con número de registro digital 2019356. Convirtiéndose así en el segundo país de América Latina en autorizar la marihuana únicamente para uso recreativo en los adultos, con restricciones en cuanto a su venta, comercialización, distribución, suministro o importación de la misma.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, esta sustancia se encuentra autorizada en 24 de los 50 estados que lo conforman, en algunos para usos recreativos y en otros para uso medicinal; los Estados de Colorado y Washington aprobaron su consumo recreativo en el 2012 y el Estado de California lo legalizó en el 2018.

En España encontramos la sentencia STS 484/2015 dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España el 07 de septiembre del 2015, referente al cultivo y consumo compartido de cannabis, particularmente en los llamados "Clubes Sociales de Cannabis", que son asociaciones privadas sin fines de lucro donde los socios cultivan y consumen la marihuana.

En Alemania existe una ley federal denominada Cannabisgesetz (CanG), aprobada por el Parlamento alemán (Bundestag) y ratificada por el Consejo Federal (Bundesrat) a principios de 2024, que entró en vigor el primero de abril de ese año y se trata de una "legalización parcial" o despenalización de la marihuana, enfocada en el consumo personal para mayores de 18 años.

Conclusión:

- Al resolver, la Sala utilizó una argumentación basada en los principios de Robert Alexy, en lugar de una mera subsunción de reglas, es decir, conecta los hechos probados con la hipótesis para determinar las consecuencias jurídicas. No pasa directamente de un hecho concreto a una norma general, se trata de un control de constitucionalidad de normas generales con base en la premisa de que los derechos no son absolutos, sin embargo, existen restricciones que deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas para su validez.
- Se consideró al derecho como un facilitador de la autonomía del individuo, de ser como quiera ser, sin que el Estado restrinja su derecho, con la aparente justificación de que el orden público y la salud son superiores.
- El único límite que estableció la Sala y que justifica su resolución es la premisa de que, en un Estado liberal y democrático, el derecho del individuo al libre desarrollo de la personalidad, en el consumo de la marihuana en este caso, y su libertad a decidir a experimentar con la misma, se encuentra limitada a que no perjudique a terceros.
- La sentencia es un claro ejercicio de una argumentación racional y garantista donde la Sala coloca en primer término la autonomía individual frente al poder restrictivo del Estado, mediante un escrutinio constitucional estricto.

Referencias:

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

López Sánchez, R. (2017). Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución mexicana. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional, 1(37), 229–263. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2017.37.11458>

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, 1(151). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>

(S/f). Gob.mx. <http://scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-01/AR%20237-2014%20v.%20pública%20PDF.pdf>